

BY

Presupuesto por resultados en el sector público

Budgeting for results in the public sector

Jennia Emperatriz Trejo Minaya

<https://orcid.org/0000-0003-3662-8628>

jenniatrejominaya@gmail.com

Universidad Cesar Vallejo

Trujillo-Perú

Manuel José Peñalver Higuera

<https://orcid.org/0000-0002-8732-984X>

mjpenalver@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Trujillo-Perú

RESUMEN

Diversos actores sociales concuerdan en que la administración pública presenta una alta insatisfacción debido a servicios lentos, costosos, corruptos y de baja calidad, además de un uso ineficiente de recursos. En las últimas décadas, se ha revitalizado el interés en la presupuestación basada en resultados para mejorar la efectividad de las políticas públicas. Numerosos gobiernos están implementando este enfoque para optimizar la gestión financiera. El estudio se define como teórico o fundamental, basándose en la recopilación y el análisis de información desde una perspectiva veraz. Este tipo de estudio fortalece las bases teóricas y científicas de las variables propuestas, sirviendo como referencia para futuros estudios prácticos o aplicados. Además, contribuirá al avance del conocimiento científico en el área de Presupuesto por Resultados en organizaciones de administración pública, permitiendo un mayor desarrollo de los enfoques teóricos de las variables basadas en los resultados obtenidos. La investigación se caracteriza como descriptiva, centrándose en la interpretación y descripción de la realidad. La descripción detallada fue fundamental, ya que permitió una caracterización de la realidad investigada mediante la revisión documental. El enfoque del presupuesto basado en resultados se ha consolidado como una herramienta esencial en la gestión gubernamental, especialmente en Estados Unidos, centrando la asignación de recursos en metas específicas y logros medibles. La participación ciudadana es determinante para la toma de decisiones sobre la distribución de recursos, con el fin de reducir desigualdades sociales, económicas y ambientales.

Palabras clave: presupuesto, administración pública, gestión financiera.

Recibido: 09-05-24 - Aceptado: 11-07-24

ABSTRACT

Various social actors agree that public administration is highly dissatisfactory due to slow, costly, corrupt, and low-quality services, along with inefficient use of resources. In recent decades, there has been renewed interest in results-based budgeting to enhance the effectiveness of public policies. Numerous governments are adopting this approach to optimize financial management. The study is defined as theoretical or fundamental, based on the collection and analysis of information from a truthful perspective. This type of study strengthens the theoretical and scientific foundations of the proposed variables, serving as a reference for future practical or applied studies. Additionally, it will contribute to advancing scientific knowledge in the area of Results-Based Budgeting in public administration organizations, allowing further development of theoretical approaches based on the obtained results. The research is characterized as descriptive, focusing on the interpretation and description of reality. Detailed description was crucial as it enabled a characterization of the investigated reality through documentary review. The results-based budgeting approach has become a consolidated tool in governmental management, especially in the United States,

BY

focusing resource allocation on specific goals and measurable achievements. Citizen participation is crucial for decision-making regarding resource distribution, aiming to reduce social, economic, and environmental inequalities.

Keywords: budget, public administration, financial management.

INTRODUCCIÓN

Diversos actores sociales coinciden en que la administración pública genera una gran insatisfacción debido a sus servicios y procesos, que son lentos, costosos, corruptos y de mala calidad. Además, están mal diseñados y no se centran en las necesidades más urgentes. Para empeorar las cosas, también se produce un desperdicio de recursos humanos y financieros. Como señala Joseph (2008) la ineficacia y corrupción en la administración pública pueden llevar a una percepción negativa y falta de confianza en las instituciones públicas. En las últimas décadas, ha resurgido el interés por la presupuestación orientada a resultados, una innovación en el ámbito presupuestario que se planteó por primera vez en 1950 como una reforma destinada a aumentar la efectividad de las políticas públicas. En el mundo existen algunos factores que impiden la efectividad de las herramientas presupuestales, a pesar del crecimiento de la fuerza laboral, se evidencia una inquietud perenne por mejorar el gasto público en la economía europea y acelerar los procesos de las industrias para exportar la producción. El presupuesto por resultados es un sistema de planificación que incluye metas, con el objetivo de hacer un uso eficiente de los recursos públicos para combatir estas malas prácticas, muchos gobiernos están adoptando una nueva forma de administrar las finanzas, enfocar el presupuesto en las habilidades y en el buen gobierno. En varios países han implementado técnicas y herramientas que permiten un análisis presupuestario efectivo y una evaluación oportuna de los impactos y consecuencias de millones de pérdidas, debido a la ineficiencia en la implementación del presupuesto, la ausencia de mecanismos de control presupuestario y los recursos comprometidos por la administración previa.

En la región aún existen deficiencias en la implementación del presupuesto por resultados indica Faroni, Da Silva Santana, & Angelo (2017), u otros instrumentos que buscan la eficiencia en la ejecución presupuestal, sin embargo, se ha observado que, a pesar de la planificación y administración del presupuesto, los instrumentos a menudo no cumplen con el propósito para el cual fueron diseñados, y se presentan varios desajustes a lo largo de todo el proceso. Por otro lado, se ha evidenciado una incidencia poco significativa entre la gestión y las necesidades a implementar con las nuevas estrategias de políticas públicas que integren en la asignación presupuestal. Algunas organizaciones han identificado obstáculos para el uso de estas herramientas presupuestarias, los cuales limitan su efectividad para proporcionar retroalimentación y mejorar las intervenciones, y han desarrollado estrategias de análisis, proponiendo factores contextuales y técnicos relevantes. Recomienda Pimenta, y otros (2023) La aplicación de los presupuestos por resultado se ha empezado a cuestionar como un instrumento informativo, considerando que su uso inadecuado no permite generar impactos positivos en las decisiones presupuestarias.

En Ecuador también se muestra algunas deficiencias en cuanto a la administración de recursos financieros, considerando que existen planes presupuestales de gran magnitud, sin embargo, no garantiza una buena gestión, ni corrige los errores de una gestión mal organizada. Por lo tanto, es importante mencionar que cada organización busca constantemente el desarrollo dentro de este contexto codificado para lograr el progreso administrativo y financiero y cubrir las necesidades de todos los hogares. Un presupuesto en base a resultados, por lo tanto, representa una herramienta de planificación que cuantifica los ingresos, gastos y recursos que se generarán en un período de tiempo determinado para coordinar áreas, actividades, departamentos y gerentes.

En Perú el instrumento de gestión pública requiere modificaciones y principalmente en la gestión presupuestaria, con el propósito de tomar en cuenta temas relacionados con la coordinación de políticas, dentro del contexto de la gestión de recursos y la consecución de resultados. Existen problemas en la implementación de normas, leyes y/o herramientas de gestión presupuestal, debido a la existencia de barreras contextuales y estructurales, más aún en las evaluaciones independientes. Actualmente en el Perú, la institucionalidad en las áreas de planificación, presupuestación, evaluación, seguimiento, no son eficientes dificultando la integración de la superposición con las combinaciones estratégicas, que conllevan a gastos innecesarios sin programación.

Desde sus inicios en nuestro país, a partir de 2008, la Evaluación del Diseño y La Ejecución Presupuestaria (EDEP), una herramienta desarrollada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de la implementación de los presupuestos orientados a resultados (PpR), proporciona datos precisos sobre la coherencia en la planificación y el progreso en la implementación de intervenciones públicas, con el fin de mejorar la gestión y facilitar la toma de decisiones presupuestarias fundamentadas.

Al mismo tiempo, existen recomendaciones de compromisos de mejora del desempeño que representan los medios para implementar las mejoras identificadas e integrarlas en la implementación de las intervenciones evaluadas para mejorar los efectos. El ministerio supervisa el cumplimiento de estas obligaciones y las condiciona, en base a la evaluación de las solicitudes de financiamiento presupuestario de los funcionarios. Más allá de las contradicciones en la aplicación de esta herramienta, son un mecanismo para posibilitar el aprovechamiento de los resultados de la evaluación y generar información útil que permita optimizar los beneficios sociales.

Para definir el PpR, es importante conceptualizar el presupuesto de manera general enfocado en el sector estatal, esta hace referencia a un instrumento financiero que se basa en concepciones legales, mediante el cual se proyectan la estimación de ingresos que se generan en una entidad. Así mismo, mediante este instrumento se prevé las autorizaciones en función a la planificación presupuestaria pública. Sus principales características se fundamentan en la periodicidad y planificación de recursos.

El Presupuesto por Resultados (PpR), propone Pacheco (2020) Un enfoque gradual del proceso presupuestario que integra la elaboración del presupuesto, la formulación, la aprobación, la implementación y la evaluación con el objetivo de lograr productos, resultados y utilizar los recursos del gobierno de manera eficaz y eficiente para el beneficio del público, retroalimentar el proceso de asignación presupuestaria y mejorar el sistema de gestión administrativa del gobierno

El estudio se fundamenta en la teoría económica se considera Sarwat, Ahmed, & Papageorgiou (2015) en función a la política pública keynesiana, que se orienta hacia los aspectos fiscales y monetarios de la estabilización de la economía, destinados a crear un entorno favorable que mitigue la incertidumbre y facilite la toma de decisiones en cuanto a inversiones. Esta teoría considera que la tarea del Estado es actuar mediante políticas y acciones que conduzcan a la reanudación de la inversión en la economía. Las incursiones productivas del Estado son complementarias al interés privado y en actividades que crean poder adquisitivo, incentivan el consumo y aumentan la demanda agregada. La inversión privada depende del espíritu animal, del cálculo empresarial de la eficiencia marginal del capital invertido. Pero se desconoce la naturaleza y la orientación sectorial de las inversiones, tanto públicas como privadas, entre otras cosas porque la insuficiencia de la demanda efectiva, para esta teoría, no está causada por algún elemento de naturaleza tecnológica, sino que se atribuye a factores relacionados con la forma de mantener la riqueza representada por el dinero y su aplicación en la economía

En base a lo expuesto líneas arriba, el presente artículo científico parte de la premisa ¿Cuáles son los fundamentos teóricos expuestos en relación al presupuesto por resultados?, por tanto, busca analizar las bases teórico científicas expuestas en diversos artículos científicos enfocado al presupuesto por resultados. El estudio es importante porque permitirá fortalecer las bases científicas entorno al presupuesto por resultados y con ello contribuirá a la realización de futuros estudios que se vayan a desarrollar entorno a las agencias gubernamentales que hacen uso de los recursos públicos, para tomar mejores decisiones, logrando resultados beneficiosos para la población.

METODOLOGÍA

El estudio fue mixto, teniendo en cuenta que se basa en la recolección y análisis de datos, desde un punto de vista real y auténtico. Este tipo de estudio solo fortalece las bases teórico científicas enmarcadas en las variables propuestas y posteriormente sirven como antecedente para el desarrollo de estudios prácticos o aplicados.

Al mismo tiempo, ayudará al fortalecimiento de la ciencia en materia de Presupuesto por Resultados de las organizaciones que se dedican a realizar acciones de administración pública; así también, permitirá fortalecer los enfoques teóricos de las variables, en base a los resultados encontrados.

Según el objetivo propuesto la investigación fue descriptiva; se centra en la interpretación y descripción fáctica de la realidad, considerando oportuno la exploración y descripción de las características específicas de la población

objeto de estudio. La descripción fue importante dentro del estudio, considerando la caracterización de la realidad encontrada en la investigación, a partir de la información encontrada mediante la revisión documental.

Por las características de su enfoque se enmarcó dentro de un estudio mixto, este enfoque busca comprobar y describir la realidad en base a un análisis numérico, porcentual de forma cuantificable y de características teóricas que se encuentran en base a explicaciones conceptuales. Contribuyendo de esa forma al cumplimiento de los objetivos propuestos para el desarrollo del artículo.

Se realizó bajo un diseño no experimental, que se caracteriza por la evaluación de los datos sin condicionarlos o alterarlos de manera intencional, describiendo y caracterizando la realidad como se muestra en su ambiente de estudio original.

Los métodos que se hicieron uso para el tratamiento de información es el descriptivo, para la descripción de características encontradas en el trabajo de recopilación bibliográfica, analizando de forma real y práctica el comportamiento del objeto de estudio, describiendo las diferentes realidades encontradas.

En términos de técnicas de estudio, se utilizó la investigación documental para recopilar y seleccionar datos pertinentes según la necesidad de la investigación. Se consultaron fuentes documentales clave como revistas, libros y otras publicaciones relevantes para avanzar y enriquecer el estudio.

Figura 1

Flujograma de proceso seguido y los resultados obtenidos en la selección de los artículos

Se aplicó el método de ficha bibliográfica según los estándares PRISMA y APA 7ma edición para identificar y elegir información relevante que respalde de manera coherente la investigación y permita un análisis estratégico de los argumentos presentados en el artículo.

De otro modo, los riesgos que se consideraron como potenciales sesgos de la revisión de la bibliografía se fundamentó en:

- Los artículos no siempre atribuyen diagnósticos correctos, en cierto sentido, esto significa que la intervención utilizada podría ser incorrecta.
- Sesgo de calificación. Riesgo de sesgo de grupo de edad por uno o más de los artículos de revisión considerando poblaciones de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
- Sesgo de resultados insignificantes con amplios intervalos de confianza como evidencia de ningún efecto

Para la identificación, selección y transcripción de la información se desarrolló mediante cuatro bases de datos como: Scielo, Scopus, EBSCO y Sciencedirect. En principio la búsqueda se centró en estudio publicados en los últimos 10 años, colocando términos básicos en función a la variable de estudio, como se evidencia a continuación:

Tabla 1

Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Uso de palabras clave	Investigaciones en organizaciones públicas y privadas a la vez
Presupuesto por Resultados en organismos gubernamentales claves del estado	Presupuesto por Resultados en organismos gubernamentales con poca intervención
Publicaciones científicas	Artículos incompletos

RESULTADOS

Se identificaron un total de 117 artículos a partir de la estrategia de búsqueda. Después de eliminar duplicados y discrepancias en la información presentada y agregar los artículos a la lista de referencias, se realizó un análisis de relevancia, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, y también se realizó una selección de publicaciones indexadas: Scielo, Scopus, EBSCO, y Sciencedirect, con el objetivo de optimizar la información y asegurar la veracidad de las mismas. Además, para seleccionar los estudios e información se consideró los lineamientos PRISMA, con la obtención final de 18 artículos que conformaron la base del estudio.

Tabla 2

Características de los artículos revisados

#	Nombre del artículo	Autor	Resumen	URL
1	Guía de aplicación del presupuesto orientado a resultados en el sector educativo en Costa Rica	Curcio, & Valdebenito (2023)	Esta guía establece un marco para implementar el presupuesto orientado a resultados en el sector educativo de Costa Rica. Aborda los principios del PpR, estrategias para su aplicación y casos prácticos costarricenses, enfocándose en mejorar la eficiencia y efectividad del gasto educativo.	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388024#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fark%3A%2F48223%2Fpf000388024%0AVisible%3A%200%25%20

2	La evaluación del presupuesto por resultados y su impacto en la seguridad ciudadana del Perú	Rejas, Diaz, & Troya (2022)	Se examina la efectividad del Presupuesto por Resultados en mejorar la gestión pública en Perú, identificando áreas de mejora y lecciones aprendidas.	https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/artic/e/view/1701
3	La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en gobiernos locales	Vargas (2020)	Este estudio analiza la importancia de la transparencia en el Presupuesto por Resultados y su impacto en la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto público.	https://www.researchgate.net/publication/342605539_La_gestion_del_presupuesto_por_resultados_y_la_calidad_del_gasto_en_gobiernos_locales
4	Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados y rendición de cuentas	Franciskovic (2014)	Se exploran los desafíos actuales y las oportunidades futuras del Presupuesto por Resultados en el sector público, proponiendo recomendaciones para su fortalecimiento.	https://www.redalyc.org/pdf/3607/360733616006.pdf
5	Análisis de los factores en la implementación de la reforma del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú a nivel nacional al 2019	Arana & Huaman (2019)	Este artículo compara la implementación del Presupuesto por Resultados en contextos centralizados y descentralizados en el Perú, identificando diferencias clave y lecciones aprendidas.	https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/16646/ARANA_SOTO_HUAMAN_CRUZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6	Influencia del presupuesto por resultados en la efectividad de la gestión pública	Muñoz (2022)	Se analiza cómo el enfoque del Presupuesto por Resultados ha contribuido a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos en Perú, con ejemplos y casos de estudio.	https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/artic/e/view/3434
7	La gestión del presupuesto por resultados en la calidad del gasto público en el sector salud.	Vásquez & Torres (2023)	Este estudio explora cómo la innovación se ha integrado en la implementación del Presupuesto por Resultados en la gestión pública, identificando	https://www.redalyc.org/journal/3579/357963491002/html/

			buenas prácticas y áreas de mejora.	
8	La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en gobiernos locales	Vargas & Zavaleta (2020)	Se evalúa la efectividad de los indicadores de resultados utilizados en el Presupuesto Público de Perú, identificando su relevancia y limitaciones en la toma de decisiones.	https://www.redalyc.org/journal/3579/357963491002/html/
9	Transparencia y efectividad en la ejecución presupuestaria y contratación pública en los gobiernos cantonales	Vaicilla, Narváez, Erazo, & Torres (2020)	Este artículo examina la relación entre el Presupuesto por Resultados y la transparencia fiscal, analizando su impacto en la gestión financiera del sector público.	https://www.redalyc.org/journal/5768/576869215028/html/
10	Logros y retos en la implementación del presupuesto por resultados en Ecuador	Izquierdo (2021)	Se identifican los desafíos específicos que enfrenta la implementación del Presupuesto por Resultados en el contexto actual, proponiendo estrategias para superarlos.	https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/180548/Logros-y-retos-en-la-implementacion-del-presupuesto-por-resultados-en-Ecuador.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11	La Participación Ciudadana en el Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo y su Relación con el Desarrollo Nacional	Vega (2015)	Este estudio analiza la importancia de la participación ciudadana en todas las etapas del ciclo del Presupuesto por Resultados, destacando su impacto en la legitimidad y eficacia de las políticas públicas.	https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/171372/1/Informe-Tesis.pdf
12	Los efectos de la transparencia presupuestaria sobre el control democrático en América Latina: el caso de Perú en perspectiva comparada (2001-2021)	Rodrigues (2023)	Este artículo examina cómo el Presupuesto por Resultados contribuye a la sostenibilidad fiscal en el contexto peruano, identificando desafíos y oportunidades para mejorar la gestión financiera del sector público.	https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/19267/2/TFLACS O-2023CMRC.pdf
13	Prospectiva y política pública	Medina, Becerra, & Castaño (2014)	Se exploran las perspectivas futuras del Presupuesto por	https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ec0f284f-db91-

	para el cambio estructural en América Latina y el Caribe		Resultados en el sector público de, analizando posibles tendencias, desafíos y oportunidades para su desarrollo y consolidación.	4c1c-9f6e-c14285fc2d83/content
14	Presupuesto por Resultados en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.	Linares (2014)	Este estudio examina la relación entre el Presupuesto por Resultados y la rendición de cuentas en la gestión pública de Perú, evaluando su impacto en la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.	https://www.gigapp.org/index.php/mis-publicaciones-gigapp/publication/show/1377
15	Presupuestos para el desarrollo en América Latina	Marcel, Guzmán, & Sanginés (2014)	Se realiza un análisis comparativo de los modelos de Presupuesto por Resultados implementados en países de la Región Andina, incluyendo Perú, identificando similitudes, diferencias y lecciones aprendidas.	https://webimages.iadb.org/publications/spanish/document/Presupuestos-para-el-desarrollo-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf

En base a la selección de información se procesó los datos en función a un análisis cuantitativo, por tanto, con el apoyo de la herramienta Excel se desarrolló las tablas de distribución de frecuencias, como se evidencia a continuación:

Tabla 3

Distribución espacial de los artículos publicados y seleccionados

País	fi	hi
América del Sur	10	56%
Europa	3	17%
África	1	6%
América del Norte	4	22%
Total	18	100%

Figura 2
Distribución espacial de los artículos publicados y seleccionados

Según el lugar en donde se realizaron las publicaciones, en América del Sur fueron en mayor medida con 56% que representa a los países de Perú, Chile, Paraguay y Ecuador, demostrando que existen similares características en el tratamiento del presupuesto público. También, América del Norte a través de Estados Unidos, México y Cuba tuvieron una representación del 22%, seguido de Europa con Portugal, Alemania y Azerbaijan con 17% y finalmente, África a través de Egipto con 6%.

Tabla 4
Distribución de los artículos según fuente bibliográfica de publicación

Fuente	fi	hi
Scielo	4	22%
EBSCO	3	17%
ScienceDirect®	7	39%
Scopus	4	22%
Total	18	100%

Figura 3

Distribución de los artículos según fuente bibliográfica de publicación

La mayor cantidad de artículos científicos relacionados al presupuesto público y presupuesto por resultados han sido publicados en la plataforma de ScienceDirect® con 39%, además de resaltar que todos han sido publicados en el idioma inglés, seguido de las investigaciones subidas a la plataforma Scielo y Scopus con 22% para cada uno y finalmente en EBSCO

Tabla 5

Distribución de artículos seleccionados según la dimensión principal de evaluación

Dimensión principal	fi	hi
Ejecución y evaluación presupuestaria	5	28%
Participación ciudadana	2	11%
Gasto público	6	33%
Políticas públicas	2	11%
Gestión de la atención	3	17%
Total	18	100%

Figura 4

Distribución de artículos seleccionados según la dimensión de evaluación

Según las dimensiones principales de evaluación en los artículos científicos seleccionados tenemos al gasto público con 33% que cuenta con algunas limitantes como sostiene, la gestión del presupuesto no es lineal y está condicionada a los tipos de descentralización, por tanto, el gasto cambia de positiva a negativa dependiendo del grado de descentralización del gasto fiscal. Así mismo, en relación al gasto público, indica que con un buen gasto per cápita, se puede reducir los niveles de pobreza y con ello mejorar la educación, pero el sector de salud no cuenta con indicadores suficientes para demostrar su efectividad. También otra dimensión que se evaluó fue la ejecución y evaluación presupuestaria con 28% que se basa en el seguimiento de los compromisos y la revisión de las solicitudes de presupuesto, y es un mecanismo que permite utilizar los resultados de la evaluación, generando información útil que permite mejorar la evaluación de los servicios sociales. Así mismo, Para lograr evaluaciones de calidad, generar información útil para la toma de decisiones y diseñar adecuadamente programas e intervenciones, es necesario el uso de indicadores de desempeño, transparencia y confianza pública. El gestionar la atención estuvo centrada en la prestación de servicios públicos para mejorar el valor de la población también se evaluó, pero no se gestionó de manera eficiente, como discute CEPAL (2019), quien sostiene que existe la necesidad común del estado por hacer partícipes a los pobladores para la planificación de recursos presupuestarios, en donde se proyecte la participación social, estimulando los gastos públicos basados en las necesidades identificadas. Y finalmente con 11% se estudió la participación ciudadana y las políticas públicas, sustentadas en la asignación de fondos públicos para mejorar la efectividad de las inversiones, para lo cual es necesario que el diseño del presupuesto esté enfocado a programas presupuestarios con cierre de brecha

Tabla 6

Distribución de artículos seleccionados según el sector de intervención

Sector principal	fi	hi
Salud y educación	1	6%
Salud	3	17%
Desarrollo social	12	67%
Educación	2	11%
Total	18	100%

Figura 5

Distribución de artículos seleccionados según el sector de intervención

Según el sector de intervención con las investigaciones se lograron evidenciar que en su mayoría fueron en el enfoque de desarrollo social con 67%, demostrando el gran compromiso que ponen los estados en la atención a la colectividad para minimizar el cierre de brechas económicas y sociales que son altamente necesarias para aumentar el bienestar. Además, los artículos se centran en la evaluación de la salud con 17%, educación 11% y salud y educación a la vez con 6%.

DISCUSIÓN

La mayor parte de artículos evaluados coinciden que, el presupuesto por resultados constituye una estrategia sumamente necesaria e importante para cumplir de forma eficiente con las metas y objetivos presupuestarios asignados a los gobiernos y organizaciones gubernamentales en beneficios de la población y el cierre de brechas como se sustenta en el estudio de quienes indican que con un buen gasto per cápita, se puede lograr mejoras para el factor de desarrollo social educativo y de pobreza; es así que como menciona Señalin et al. (2020) sí se manejan de manera planificada los presupuestos pueden ser herramientas capaces de contribuir a la mejora del desempeño de las entidades económicas, así mismo, la selección de una estrategia presupuestaria adecuada y un modelo de referencia pueden conducir a una mejora sustancial en el rendimiento del sistema. De otro modo, respecto al sector salud según los análisis no se lograron demostrar resultados positivos, debido a que generalmente no se establecen un sistema para la distribución eficiente de presupuestos antes del comienzo del año fiscal.

De otro modo, la investigación de De la Guerra (2016) muestran resultados distintos quien logró demostrar que el aplicar un modelo de priorización de políticas gubernamentales respecto a la gestión de presupuesto, muestran impactos negativos que se estancan en el cumplimiento de ciertas dimensiones que generalmente son distribuidos por fijación de presupuestos autocráticos que pueden inducir consecuencias conductuales negativas por tanto, la planificación presupuestaria es importante para evaluar y asignar recursos de forma sistemática y paulatina los enfoques con el que se debería de trabajar y priorizar la implementación de programas presupuestales. Además, una limitación es que la aprobación tardía de los presupuestos significa que el poder ejecutivo a veces no tiene una indicación de la intención legislativa para el año fiscal que está por comenzar, incluso cuando trata de preparar una solicitud de presupuesto para el año siguiente. En ese contexto, la planificación administrativa y presupuestal debería de involucrar a todos los estamentos del estado, considerando el involucramiento oportuno de los individuos que administran los recursos públicos y de esa manera ejecutar de forma eficiente los planes presupuestarios, como lo afirma Albán & Betancourt (2023) la elaboración de presupuestos es uno de los mecanismos de planificación y control más importantes para administrar los ingresos y gastos.

Además, es importante que la distribución presupuestal se descentralice de tal forma que exista mayor número de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerable como lo indica Vega (2015) la gestión

del presupuesto no es lineal y está condicionada a los tipos de descentralización, por tanto, el gasto cambia de positiva a negativa dependiendo del grado de descentralización del gasto fiscal. En ese mismo sentido argumenta CEPAL (2019) la participación ciudadana y las políticas públicas, se deben sustentar en la asignación de recursos públicos con el fin de optimizar la eficiencia de las inversiones, se requiere que el diseño del presupuesto se centre en programas que reduzcan las disparidades existentes. De otro modo, si estas no son distribuidas de forma eficiente podrían ocurrir en deudas innecesarias para el gobierno, como fundamenta aquí permitimos la existencia de un stock de deuda pública en el momento de la entrada de la regla de equilibrio presupuestario, que obviamente se mantendrá constante, siempre y cuando se tome decisiones a partir de entonces. Esto introduce un nuevo componente en los gastos del gobierno: el pago de intereses sobre la deuda pública, es decir, valores de renta fija con tipos de interés y pagos extraordinarios constantes.

En base a la información expuesta, es preciso indicar que, el presupuesto por resultados o las demás herramientas similares que se han implementado en diferentes países no han dado los resultados esperados, debido al compromiso del talento humano para ser promotores de la efectividad del mismo; similar afirmación se muestra en los estudios de Marcel, Guzman, Sanguines (2014) en donde se muestra que el seguimiento de los compromisos y la verificación personal de las solicitudes presupuestarias de los organismos públicos tiene un propósito, permite el uso de los resultados de la evaluación y es un mecanismo para generar información útil, para habilitar mejores servicios públicos a favor de los ciudadanos, mediante el seguimiento oportuno de los usuarios individuales del presupuesto, quienes son responsables de monitorear su desempeño y eficiencia al ignorar la estructura jerárquica de los indicadores presupuestarios debilita el poder. También, se muestra similitud con los resultados expuestos por Linares (2014) quien indicó que, es necesario lograr evaluaciones de calidad, generar información útil para la toma de decisiones y diseñar adecuadamente programas e intervenciones utilizando varios niveles de indicadores de desempeño para promover la transparencia y la confianza pública. Y además la población juega un papel trascendental para el cumplimiento eficiente de las metas y objetivo; sin embargo, no se le ha dado el lugar necesario, como argumenta Izquierdo (2021) quien sostiene la necesidad de Implementar los planes de desarrollo formulados con la participación ciudadana implica cambiar de un sistema inflexible que promueve el gasto hacia uno centrado en resultados, considerando los objetivos establecidos y el impacto social de cada asignación presupuestaria. Esto impulsa el desarrollo social al optimizar costos y gastos. En el mismo sentido, Vargas, Zavaleta (2020) fundamenta que los gobiernos pueden emplear diversas formas de participación pública, que van desde encuentros comunitarios hasta la formación de comités cívicos, con el fin de integrar a grupos y redes de partes interesadas.; considerando que se necesitan modelos capaces de representar presupuestos detallados para una evaluación confiable.

Se necesitan estudios futuros para confirmar estos resultados. Se propone utilizar los resultados de esta revisión como fuente de información para futuros estudios de investigación. Afirmación que comparte Arana & Huaman 2019 quien indica, la necesidad de actualizar investigaciones relacionadas con los impactos presupuestarios con el objetivo de poner puntos de referencia que sirvan como guía de interpretación de factores o dimensiones propuestas para la implementación de un determinado plan presupuestal Franciskovic (2014). En ese contexto, hasta que no exista más estudios de orden práctico es posible abstenerse hacer aseveraciones cualitativas que podrían ser engañosas.

CONCLUSIONES

El paradigma del presupuesto basado en resultados ha surgido como un instrumento fundamental en la administración gubernamental, particularmente en el contexto estadounidense, donde se da prioridad a la retribución de recursos en función de metas concretas y logros tangibles. En este contexto, la participación activa de la ciudadanía se postula como un factor determinante para el proceso de elección de decisiones vinculadas con la distribución de los recursos presupuestarios, los cuales tienen como objetivo fundamental reducir las disparidades sociales, económicas y ambientales que impactan a la sociedad.

BY

A pesar de los esfuerzos desplegados en la implementación del enfoque presupuestario basado en resultados, no se han observado impactos plenamente significativos en todos los fragmentos y sedimentos de la población. Tradicionalmente, en el área de la salud y la educación han sido los más analizados en el marco de este enfoque presupuestario, lo cual evidencia la carencia de fundamentos teórico-científicos robustos que respalden afirmaciones definitivas al respecto. Por consiguiente, es imperativo abordar esta laguna a través de investigaciones futuras que aporten una mayor profundidad y rigurosidad al análisis de las implicaciones y la efectividad del presupuesto basado en resultados en la promoción del bienestar social y el desarrollo sostenible.

REFERENCIAS

- Albán, V. V., & Betancourt, S. V. (2023). Presupuestos empresariales como herramienta de aprendizaje contable. *Escuela Superior Politécnica de Chimborazo*, Doi: http://cimogsys.esepoch.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2023-06-13-223224-Presupuestos_empresariales.pdf.
- Arana, S. P., & Huaman, C. K. (2019). Análisis de los factores en la implementación de la reforma del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú a nivel nacional al 2019. *PUCP*, Doi: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/16646/ARANA_SOTO_HUAMAN_CRUZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- CEPAL, C. E. (2019). Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*, Doi: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/382c3038-a88d-4f29-aaf7-5c08bb1b2faf/content>.
- De la Guerra, Z. E. (2016). Presupuesto, gasto público y compra pública responsable en Ecuador. *in FORO, Revista de Derecho*, Doi: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/view/462/2508>.
- Faroni, W., Da Silva Santana, M., & Angelo, D. F. (2017). Instrumento de planificación presupuestaria: potencialidades y debilidades en el proceso. *Universidade Federal de Viçosa*, Doi: file:///C:/Users/HP/Downloads/WalmerFaroni_Monique-da-Silva_Jander-Angelo-Diogo_PlanificacionPresupuestaria.pdf.
- Franciskovic, J. (2014). Retos de la gestión pública: presupuesto por resultados y rendición de cuentas. *Redalyc*, Doi: <https://www.redalyc.org/pdf/3607/360733616006.pdf>.
- Izquierdo, C. M. (2021). Logros y retos en la implementación del presupuesto por resultados en Ecuador. *Universidad de Chile*, Doi: <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/180548/Logros-y-retos-en-la-implementacion-del-presupuesto-por-resultados-en-Ecuador.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Joseph, N. J. (2008). *The Powers to Lead*. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0199758530, 9780199758531. Disponible en: <https://books.google.com.ec/books?id=qNcqZLYL-AIC>.
- Linares, I. (2014). Presupuesto por Resultados en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. *gigapp*, Doi: <https://www.gigapp.org/index.php/mis-publicaciones-gigapp/publication/show/1377>.
- Marcel, M., Guzmán, M., & Sanginés, M. (2014). Presupuestos para el desarrollo en América Latina. *Banco Interamericano de Desarrollo*, Doi: <https://webimages.iadb.org/publications/spanish/document/Presupuestos-para-el-desarrollo-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf>.
- Medina, V. J., Becerra, S., & Castaño, P. (2014). Prospectiva y política pública para el cambio estructural en América Latina y el Caribe. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*, Doi: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ec0f284f-db91-4c1c-9f6e-c14285fc2d83/content>.
- Muñoz, V. P. (2022). Influencia del presupuesto por resultados en la efectividad de la gestión pública. *Ciencia latina*, Doi: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3434>.
- Pacheco, J. J. (2020). Guía metodológica para la planeación e implementación de un presupuesto para resultados. *EUROSOCIAL COHESIÓN SOCIAL en la práctica*, Doi: https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/09/Herramienta_45-3.pdf.
- perez, J. (2023). Estudio para la implementación de un Plan estratégico de evaluación de políticas públicas de gasto del sector público valenciano. *slideshare*, Doi: <https://es.slideshare.net/Iviesa/estudio-para-la->

BY

implementacin-de-un-plan-estrategico-de-evaluacin-de-politicas-pblicas-de-gasto-del-sector-pblico-valenciano-juan-prez-martes-28-de-marzo-de-2023.

- Pimenta, C., Harper, L., Loo-Kung, R., Zaltsman, A., Lora, R. O., Larios, J., . . . Arana, F. R. (2023). Tendencias sobre el uso del Presupuesto por Resultados Presupuesto por Resultados en América Latina y el Caribe en la pospandemia. *Bid mejorando vidas*, Doi: <https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/cuatro-tendencias-sobre-el-uso-del-presupuesto-por-resultados/>.
- Rejas, d. I., Diaz, S. E., & Troya, A. H. (2022). La evaluación del presupuesto por resultados y su impacto en la seguridad ciudadana del Perú. *Ciencia Latina*, Doi: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1701>.
- Rodrigues, d. C. (2023). Los efectos de la transparencia presupuestaria sobre el control democrático en América Latina: el caso de Peru en perspectiva comparada (2001 - 2021). *FLACSO*, Doi: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/19267/2/TFLACSO-2023CMRC.pdf>.
- Sarwat, J., Ahmed, S. M., & Papageorgiou, C. (2015). ¿Qué es la economía keynesiana? *Finanzas & Desarrollo*, Doi: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2014/09/pdf/basics.pdf>.
- Señalín Morales, L. O., Olaya Cum, R. L., & Herrera Peña, J. N. (2020). Gestión presupuestaria y planificación empresarial: algunas reflexiones. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(92), 1704-1715. .
- Vaicilla, G. M., Narváez, Z. C., Erazo, Á. J., & Torres, P. M. (2020). Transparencia y efectividad en la ejecución presupuestaria y contratación pública en los gobiernos cantonales. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, Doi: <https://www.redalyc.org/journal/5768/576869215028/html/>.
- Vargas, M. J. (2020). La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en gobiernos locales. *Universidad Privada del Norte*, Doi: https://www.researchgate.net/publication/342605539_La_gestion_del_presupuesto_por_resultados_y_la_calidad_del_gasto_en_gobiernos_locales.
- Vargas, M. J., & Zavaleta, C. W. (2020). La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en gobiernos locales. *Universidad Nacional de Misiones*, Doi: <https://www.redalyc.org/journal/3579/357963491002/html/>.
- Vásquez, S. N., & Torres, C. P. (2023). La gestión del presupuesto por resultados en la calidad del gasto público en el sector salud. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.*, Doi: <file:///C:/Users/HP/Downloads/3512-Texto%20del%20art%C3%ADculo-4926-1-10-20221225.pdf>.
- Vega, F. E. (2015). La Participación Ciudadana en el Proceso de Formulación del presupuesto participativo y su relación con el desarrollo nacional. *Centro de altos estudios nacionales* , Doi: <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/171372/1/Informe-Tesis.pdf>.